

O processo do amparador na conscienciologia usando: TPM (Total Productive Maintenance) para trabalhar a Pensênização em uma pessoa nível financeiro Classe Baixa de nível evolutivo Omni-consciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a metodologia TPM (Total Productive Maintenance) pode ser aplicada para trabalhar a pensenização em indivíduos de classe baixa com nível evolutivo de omni-consciência.

A TPM, uma técnica da engenharia de produção, foca na manutenção proativa e no cuidado com os equipamentos para maximizar a eficiência operacional. No contexto da conscienciologia, o amparador auxilia a pessoa a aplicar princípios semelhantes em sua mente, tratando os pensamentos como "equipamentos mentais".

O amparador orienta a pessoa a realizar uma análise aprofundada de seus pensamentos, identificando padrões destrutivos, crenças limitantes e pensamentos negativos. Utilizando a TPM, são implementadas práticas regulares de "manutenção" mental, onde a pessoa aprende a reconhecer e substituir pensamentos prejudiciais por pensamentos construtivos e positivos.

Além disso, a TPM também enfoca a capacitação dos operadores para realizar tarefas de manutenção de rotina. No caso da conscienciologia, o amparador capacita a pessoa de classe baixa com omni-consciência a desenvolver habilidades de autorreflexão e

autoanálise. A pessoa aprende a identificar e resolver problemas mentais por conta própria, promovendo uma consciência mais saudável e equilibrada.

Essa abordagem integrativa entre conscienciologia e engenharia de produção oferece uma estrutura sistemática para indivíduos de classe baixa com omni-consciência gerenciarem seus pensamentos de forma mais eficaz. Ao aplicar os princípios da TPM à mente, a pessoa pode cultivar uma mentalidade mais positiva, promover o autoconhecimento e evoluir consciencialmente, independentemente de suas circunstâncias financeiras.